

**A PERSISTÊNCIA DA TRADIÇÃO DISCIPLINAR MODERNA NA ARQUITETURA DE OSCAR NIEMEYER PARA AS ARTES PERFORMATIVAS.
O Teatro Popular Oscar Niemeyer em Niterói e o Teatro Raul Cortez em Duque de Caxias**

Evelyn Furquim Werneck Lima

Arquiteta, urbanista, doutora em História Social, pós-doutora em Artes do Espetáculo (Paris X / EHESS), membro titular do Conselho de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, professora titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro / Pesquisador 1-C do CNPq

End: Rua Ipanema 197/104-Cep 22631-390

Tel: 5521 33258093 / 5521 999445724

evelyn.lima@unirio.br e evelynfwlima@yahoo.com.br

A PERSISTÊNCIA DA TRADIÇÃO DISCIPLINAR MODERNA NA ARQUITETURA DE OSCAR NIEMEYER PARA AS ARTES PERFORMATIVAS.

O Teatro Popular Oscar Niemeyer em Niterói e o Teatro Raul Cortez em Duque de Caxias

Resumo:

Nas propostas para as artes performativas, Niemeyer manipula formas criando espaços mágicos seja em arena ou em palco frontal. Há algumas opiniões críticas sobre as dificuldades acústicas ou às dispersões que soluções inusitadas causam no espectador, mas seus teatros são obras que persistem na tradição disciplinar moderna como se pretende examinar neste *paper* à luz das cinco razões teóricas da arquitetura do arquiteto proposta por Mahfuz (2007) e da última fase de sua produção que “acompanha, de algum modo, a recuperação da própria arquitetura moderna e o seu entendimento como polifonia” (Comas, 2012). Nas obras em exame, percebe-se um conteúdo literário e artístico que ainda potencializa os preceitos do Movimento Moderno acentuado pela busca da integração entre arquitetura e artes. Nas volumetrias e interior dos dois teatros, para além da sensação visual provocada pela forma, cor e textura, verifica-se o uso de diferentes linguagens.

Um dos partidos adotados nos dois teatros foi abrir para o exterior a parede posterior do palco, permitindo que os espetáculos possam ser usufruídos concomitantemente pelos espectadores do auditório e pelo público nas praças adjacentes. Tal solução adequa-se à sugestão de Le Corbusier formulada no Congresso *Architecture et Dramaturgie* na Sorbonne (1948) e acentua a persistência da tradição disciplinar moderna na arquitetura de Niemeyer para as artes performativas. Apesar de estes teatros terem sido concluídos já no século XXI, ambos expressam continuidade aos conceitos abraçados pelo arquiteto desde os anos 1940.

Inaugurado em 2006, em Duque de Caxias, o Teatro Raul Cortez exhibe forma inusitada com uma rampa que contorna metade da fachada circular levando ao auditório (448 lugares). Existe um acesso independente para os camarins e sala de ensaio no pavimento semienterrado que apresenta planta livre, permitindo subdivisões para depósito de equipamentos de cenografia. Uma enorme porta metálica na parede posterior da caixa cênica abre-se para o exterior, possibilitando aos espectadores partilhar o espetáculo com o público na praça. Tal como algumas obras mais antigas de Niemeyer, este teatro também impacta o transeunte, mas em total harmonia com a praça do centro de Caxias, sobre a qual o arquiteto projetou uma biblioteca completando o complexo do Centro Cultural.

Integrando as obras do Caminho Niemeyer, em Niterói, o Teatro Popular permite descortinar a baía de Guanabara pelo painel de vidro e brises metálicos de uma das fachadas, enquanto a outra, em azulejo amarelo com pinturas de Niemeyer, acentua a integração entre artes e arquitetura, evocando seu próprio projeto para a igreja de São Francisco de Assis na Pampulha (1943), marco da moderna arquitetura religiosa brasileira. Construído em concreto armado, o prédio é uma **grande cobertura curva** que se origina nas empenas do edifício. Do térreo parte uma **rampa helicoidal** escultórica de concreto que leva ao foyer do teatro e deste, ao auditório de 400 lugares distribuídos pela plateia e balcão. Também **reversível**, o **palco se abre** para o grande pátio que comporta dez mil espectadores. O volume do teatro não é totalmente fechado, conferindo rara leveza à edificação.

O *paper* examina o valor simbólico das formas de grande visibilidade, propondo enriquecer a história da arquitetura moderna e a tecer comentários de crítica construtiva quanto a questões funcionais internas, investigadas pelas entrevistas realizadas, pretendendo encaminhá-los à Fundação Oscar Niemeyer para as providências possíveis.

Bibliografia

Architecture et Dramaturgie. Paris: Flammarion, 1950.

Mahfuz, Edson da Cunha. “Cinco razões para olhar com atenção a obra de Oscar Niemeyer”. AU Arquitetura e Urbanismo, 165, 76-79, dez. 2007. Pini, 2007.

Niemeyer, Oscar. “O espaço indefinível”. *Arquitetura IAB-RJ* n. 81, jun. 1998, ano 29, 20-21.

Comas, Carlos Eduardo. “Oscar Niemeyer. Um arquiteto e quatro fases”. AU 226, jan. 2012. <http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/226/artigo276015-1.aspx> (Abril 12, 2015)

Palavras-Chave: Oscar Niemeyer; arquitetura teatral; história da arquitetura.

THE PERSISTENCE OF MODERN DISCIPLINARY TRADITION IN OSCAR NIEMEYER'S ARCHITECTURE FOR THE PERFORMING ARTS

The Popular Theater Oscar Niemeyer in Niteroi and Raul Cortez Theater in Duque de Caxias

Abstract

In his proposals for the performing arts Niemeyer manipulates forms creating magical spaces either in the arena shape or in the proscenium arch theater. Though some critical opinions on acoustic problems or audience's dispersion due to unusual solutions, his theaters persist in the modern disciplinary tradition as examined in this paper based on the five theoretical reasons for his architecture (Mahfuz, 2007), and on the architect's last phase production, which "follows, in a way, the recovery of the modern architecture itself and its understanding as polyphony" (Comas, 2012). In the buildings under debate, a literary and artistic content enhances the precepts of the Modern Movement marked by the integration between architecture and art. The external shape and the inner space of the two theaters expose, in addition to a strong visual sensation caused by form, color, and texture, the use of different languages.

One of the *design decisions* adopted in the two theaters was the opening of the rear wall of the stage to the outside, allowing shows to be enjoyed simultaneously by spectators inside the auditorium and the public in the adjacent squares. This solution probably follows Le Corbusier's suggestion at the *Architecture et Dramaturgie* Conference in the Sorbonne (1948) and stresses the persistence of modern disciplinary tradition in Niemeyer's architecture for the performing arts. Despite have been completed in the first decade of this century these theaters express continuity on the concepts embraced by Niemeyer since the 1940s.

Opened in 2006, in Duque de Caxias, the Raul Cortez Theatre was designed with an unusual shape and a ramp that surrounds half of the circular facade leading to the auditorium (448 seats). There is a separate access to the dressing rooms and rehearsal room in the semi-buried floor which presents a free plan, allowing subdivisions for the set designs equipment. A huge metal door in the back wall of the scenic box opens to the outside, allowing spectators to share the show with the public in the square. As Niemeyer's oldest works, this theater also impacts the viewer, but in total harmony with the main square of Duque de Caxias city, where he also built a library to complete the cultural complex.

Integrating the works planned for the *Caminho Niemeyer* in Niteroi, the Popular Theatre allows unveiling Guanabara Bay through the glass panel and the metallic louvers on one of the facades, while the other, in yellow tile with Niemeyer's own paintings, emphasizes the dialogue between architecture and art, evoking his own design for the church of St. Francis of Assisi in Pampulha (1943), landmark of modern Brazilian religious architecture. Built in reinforced concrete, the building is a large curve coverage that originates the building gables. A sculptural helical concrete ramp leads to the *foyer* and to the 400-seat-auditorium (*parterre* and balcony). Also reversible, the stage opens onto the patio that holds ten thousand spectators. The theater is not fully enclosed, providing a rare lightness to the building.

This paper examines the symbolic value of unusual forms of high visibility, aims to collaborate with the history of modern architecture and to produce constructive criticism on internal functional issues, reported in interviews with set designers, intending to inform the Oscar Niemeyer Foundation for possible actions.

Bibliography

Architecture et Dramaturgie. Paris: Flammarion, 1950.

Mahfuz, Edson da Cunha. "Cinco razões para olhar com atenção a obra de Oscar Niemeyer". AU 165, 76-79, Dez. 2007.

Niemeyer, Oscar. "O espaço indefinível". *Arquitetura* IAB-RJ n. 81, Jun. 1998, ano 29, 20-21.

Comas, Carlos Eduardo. "Oscar Niemeyer. Um arquiteto e quatro fases". AU 226, Jan. 2012. <http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/226/artigo276015-1.aspx> (April 12, 2015)

Keywords: Oscar Niemeyer; Theatre Architecture; History of Architecture.

A PERSISTÊNCIA DA TRADIÇÃO DISCIPLINAR MODERNA NA ARQUITETURA DE OSCAR NIEMEYER PARA AS ARTES PERFORMATIVAS.

O Teatro Popular Oscar Niemeyer em Niterói e o Teatro Raul Cortez em Duque de Caxias

Introdução

A história, a teoria, a crítica, o projeto e o ensino da arquitetura de teatros são ainda insipientes no Brasil. Todo o material teórico resultante de investigação crítica sobre diferentes tipologias de teatro em cada circunstância e em um determinado espaço urbano lança novas luzes à produção de edifícios teatrais neste terceiro milênio. O objetivo maior deste *paper* é analisar dois teatros concebidos por Oscar Niemeyer no estado do Rio de Janeiro, a partir de estudos comparativos com sua própria produção em tempos pretéritos, no sentido de identificar a persistência da tradição disciplinar moderna na arquitetura do arquiteto para as artes performativas. Este trabalho é um dos produtos da pesquisa maior sobre espaços teatrais na contemporaneidade no Brasil e no mundo¹ Paralelamente, o resultado aqui apresentado colabora com os órgãos de patrimônio cultural, visto que apresenta novas avaliações teóricas sobre projetos originais de Niemeyer. Três categorias de espaço estão intrinsecamente ligadas ao espaço teatral: o espaço arquitetural, o espaço urbano e o espaço social. Neste estudo, privilegio a análise das duas primeiras.

Ao reconhecer qualidade dos dois projetos de Niemeyer, recorro ao clássico conceito de Alberti, que em *De re aedificatoria* (1485), estabelece a junção do campo teórico e prático e impõe ao arquiteto uma tarefa que vai mudar seu estatuto social, visto que reconhece a formação de uma nova categoria profissional irreduzível a dos antigos construtores². Nesse livro, o elogio da edificação tem início com uma rápida passagem que valoriza seu valor de paradigma. Para Alberti, mais do que qualquer outra atividade, a edificação prova o poder criador dos homens, pois, melhor do que todas as outras, ela satisfaz ao mesmo tempo as exigências dos três níveis em que opera o fazer dos humanos: a *necessidade*, a *comodidade*, e o *prazer estético*. Reconhecido o valor paradigmático da edificação, Alberti analisa a contribuição do arquiteto em rápida apresentação, porém repleta de sentido. Trata-se da autêntica certidão de reconhecimento do ato de projetar, ocasião em que Alberti contrapõe o arquiteto ao artesão, conferindo-lhe o estatuto de *{Architectum ego (...) constituam}* aquele que, pela força da razão e pelo poder de espírito, sabe corresponder às três exigências³. Entendo que Oscar Niemeyer seja o arquiteto brasileiro mais adequado para ilustrar o exemplo de Alberti.

Nas propostas elaboradas para as artes performativas, Niemeyer manipula formas criando espaços mágicos seja em arena, tal como no SESC Copacabana, uma das salas mais elogiadas por diretores de teatro construídas dentro do princípio esférico de Étienne Souriau⁴, obedecendo às regras de acústica e visibilidade, ou em palco frontal, como nos teatros investigados neste artigo, no Teatro Claudio Santoro em Brasília (1966), com três salas de espetáculo, e no de Teatro Estadual de Araras/SP (1991). Há algumas opiniões críticas sobre as dificuldades acústicas ou às dispersões que soluções inusitadas causam no espectador, mas seus

teatros são obras que persistem na tradição disciplinar moderna como se pretende examinar neste *paper* à luz das cinco razões teóricas da arquitetura do arquiteto propostas por Edson Mahfuz⁵ e da última fase da ainda profícua da produção niemeyeriana que “*acompanha, de algum modo, a recuperação da própria arquitetura moderna e o seu entendimento como polifonia*”⁶.

Para Mahfuz, a qualidade das obras de Niemeyer “*deriva da presença de estruturas formais claras como base da organização dos seus projetos, da utilização de formas elementares na configuração dos seus elementos constituintes e do fato de que o número de elementos em seus projetos é sempre limitado*”. O autor propõe cinco razões de avaliação crítica que caracterizam a obra de Niemeyer como um todo ao longo de oito décadas: (i) Forma sintética = identidade formal, (ii) Estrutura e [é] forma, (iii) arquitetura como (re)construção, (iv) previsibilidade, (v) universalidade⁷.

Os dois teatros em estudo incluem-se na categorização de Comas identificada como a fase do resgate e reavaliação (1990/2012). Já no início de sua carreira, “*a defesa de uma arquitetura moderna inclusiva, como queria Lucio, Niemeyer amplia seu vocabulário e sua sintaxe, demonstrando que pode atender a uma diversidade de demandas de programa e situação, funcionais ou representativas*”⁸. Nas obras em exame, percebe-se um conteúdo literário e artístico que ainda potencializa os preceitos do Movimento Moderno, acentuado pela busca da integração entre arquitetura e artes. Na volumetria e no interior dos dois teatros, para além da sensação visual provocada pela forma/estrutura relacional, cor e textura, verifica-se o uso de uma linguagem que retoma a sintaxe já encontrada nas primeiras obras do arquiteto nos anos 1940-1950, sempre atentando para as relações entre o vocabulário utilizado, porém reinterpretado à luz dos novos programas. Este exercício possibilita comprovar a persistência da tradição disciplinar moderna na arquitetura para teatros criados por Niemeyer na contemporaneidade,

O Teatro Raul Cortez: um espaço cultural em Duque de Caxias/ RJ

Edificado na extensa área livre constituída pela Praça do Pacificador, localizada numa bifurcação entre a Rodovia Rio-Petrópolis e a Avenida Plínio Casado, o Centro Cultural Oscar Niemeyer funciona como um cartão de visitas da cidade, na área metropolitana do Rio de Janeiro (Fig. 1). Antes de abrigar o projeto de Niemeyer, a Praça acabou sendo ocupada por um “camelódromo” – uma feira de ambulantes que dificultava qualquer manifestação cultural no local. As conversações sobre o projeto ocorreram durante o governo de José Camilo Zito (1998-2004). Em 2005, a Biblioteca Leonel de Moura Brizola entrou em funcionamento e, um ano depois, foi inaugurado o Teatro Raul Cortez, objeto deste estudo.

Fig. 1 – Praça do Pacificador – Duque de Caxias(RJ) Planta de situação do Centro Cultural com a projeção do Teatro Raul Cortez, à direita, e da Biblioteca Leonel Brizola, à esquerda. Desenho executivo cedidos pela administração do Teatro, 2015.

O projeto do Centro Cultural foi desenvolvido entre 2002 e 2004 e nele, o Teatro Raul Cortez exibe forma orgânica com uma rampa que contorna metade da fachada quase cilíndrica conduzindo, no piso superior, a um pequeno foyer e deste ao auditório com 448 lugares, sendo 8 para cadeirantes. Abaixo deste pavimento, localizam-se os sanitários e a área de estar do público; e, acima, sobre parte da plateia, a cabine de som e luz. Existe um acesso independente diretamente da Praça para os camarins e para a grande sala de ensaio no pavimento semienterrado que apresenta planta livre, permitindo subdivisões para depósito de equipamentos de cenografia. Também neste pavimento semi-enterrado há os depósitos de cenotécnica e de contraregra e, sob o *foyer*, os sanitários para o público. Uma enorme porta metálica na parede posterior da caixa cênica abre-se para o exterior, possibilitando aos espectadores partilhar o espetáculo com o público na praça, além de facilitar a entrada de grandes estruturas para a montagem da cenografia.

Fig 2 e 2a– Teatro Raul Cortez - Pavimento semi-enterrado; pavimento superior e cortes. Desenho executivo cedido pela administração do Teatro, 2015.

Como afirma Mahfuz, a arquitetura tem que partir de um programa em que pese à criatividade do arquiteto⁹. Sustento que Niemeyer, o arquiteto da invenção, partiu do programa solicitado pela municipalidade e, tal como os arquitetos clássicos, conferiu distinção e unidade àquele espaço de Duque de Caxias, atentando para as necessidades culturais daquela cidade da Baixada Fluminense¹⁰.

Na arquitetura clássica, os princípios arquitetônicos e urbanos envolviam a discussão sobre conceitos englobados no termo *decorum*, utilizado por Vitruvius no seu tratado *De Architectura*. O *decorum*, segundo Vitruvius, consistia na adequação do edifício, ou em última instância, das regras da arquitetura, às particularidades dos lugares, dos costumes ou dos seus ocupantes. O termo era o equivalente ao *prepon* grego, que estava vinculado à categoria ética de fazer as coisas com propriedade. Esse conceito foi recuperado no Renascimento e toda a tradição clássica adquire, sob o termo *convenance* e no âmbito dos questionamentos da beleza como princípio absoluto, defendidas por Claude Perrault, teórico fundamental na discussão deste conceito no século XVII¹¹. O *decorum* de Niemeyer significa fazer uma arquitetura que se coadune com as características do local e da população que vai usufruir da nova edificação.

Nesse sentido, investiguei a notável mudança de comportamento dos moradores da região quanto ao espaço modificado pela realização do projeto. A Praça, antes somente mais um espaço para o comércio, tornou-se um espaço de atividades públicas artísticas e culturais, esportes acrobáticos, reuniões de grupos e festas populares. Ao lado de espetáculos teatrais, o teatro possibilita maior visibilidade às escolas de arte de Duque de Caxias, que ali exibem espetáculos de dança, de teatro, de artes plásticas e de música, permitindo melhor integração da população à cultura contemporânea. Tal como ocorre com outras obras de Niemeyer, este teatro também impacta o transeunte, mas em total harmonia com a praça do centro de Duque de Caxias. O quase cilindro branco sem quaisquer vãos para ventilação, a cobertura curvilínia e a enorme abertura voltada para a Praça conferem ao teatro o significado de símbolo.

Fig. 3, 3a e 3b – Teatro Raul Cortez - Acervo Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana, 2009.

Apesar de a inauguração ter ocorrido apenas em 2006, nota-se a persistência do Movimento Moderno no

desenho do teatro. Guardadas as devidas proporções, a forma cilíndrica já fora empregada por Niemeyer na Capela do Palácio Alvorada em 1957, e seria retomada no teatro Estadual de Araras/SP em 1991.

O Teatro Popular Oscar Niemeyer: mais um espaço para a cultura às margens da Baía de Guanabara

Em 1991, convidado pelo então prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, para desenvolver o projeto do Museu de Arte Contemporânea, Niemeyer aceitou posteriormente o desafio de construir várias edificações em Niterói. Segundo o arquiteto, “foi com o êxito alcançado pelo MAC, inaugurado em 1996, que Silveira vislumbrou a construção de uma série de obras - do mar até aquele museu -, depois batizadas de *Caminho Niemeyer*”¹². Construído em concreto armado, o Teatro Popular de Niterói (atual Oscar Niemeyer) é uma grande cobertura curva que se origina nas empenas do edifício, com três mil e quinhentos metros quadrados de área construída que se distribuem em dois pavimentos. Do térreo parte uma **rampa** de concreto armado que desenha uma semivolta desde o piso e conduz ao amplo *foyer* do teatro, projetado com 580 metros quadrados, que dá acesso ao auditório com capacidade para 400 lugares, projetado frontalmente à caixa cênica. Do pavimento térreo, parcialmente aberto, onde funciona um bar e um café, sobe uma escada helicoidal escultórica que conduz ao *foyer*. Na parte fechada, foram projetados os camarins, sanitários e sala de ensaio. A solução da laje suspensa e as aberturas laterais promovem rara leveza à estrutura.

Fig. 4. 4a e 4b - Plantas, corte e fachadas esquemáticos de Oscar Niemeyer para o Teatro Municipal Oscar Niemeyer. Desenhos sobre imagens cedidas pela Fundação Oscar Niemeyer. Acervo Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana, 2014.

Parte do piso térreo segue o plano livre em pilotis, permitindo a circulação pública e conferindo a porosidade e fluidez à obra, já presentes no vocabulário de Niemeyer desde o Pavilhão de Nova York¹³. No *foyer*, Niemeyer criou um grande pano de vidro com portas antipânico de acesso ao auditório e na parede vedada, colocou um painel cerâmico com seus próprios croquis retratando mulheres em passeata carregando uma bandeira vermelha. A cada fachada do edifício correspondem diferentes soluções. A fachada noroeste, voltada para a baía de Guanabara, apresenta uma extensa área vedada com vidro duplo e com *brises* internos, enquanto para a fachada oposta o arquiteto concebeu o revestimento em azulejo amarelo com alguns croquis de sua autoria (Fig. 5, 5a e 5b). A laje de concreto dupla em forma de “onda”, permitiu projetar

a infra-estrutura cenotécnica para o recolhimento vertical de cenários e vestimentas de palco, acima da área de atuação, e impedindo a visibilidade do urdimento tanto da platéia interna como da praça pública¹⁴. Neste teatro, a cobertura ondulada é baixa no hall, côncava sobre a platéia e alta no palco.

Fig. 5, 5a e 5b - Teatro Popular Oscar Niemeyer - Acervo Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana, 2015.

As soluções arquitetônicas desenvolvidas para o teatro garantem um espaço para atender tanto a grandes como pequenos públicos, uma vez que o palco é reversível, pois apresenta um proscênio voltado tanto para a plateia interna, quanto, na parede externa da caixa cênica, uma abertura para a praça por uma grande porta de correr com duas folhas, com dez metros de largura por cinco metros de altura, fabricada com perfis metálicos e revestida com painéis de alumínio. Com acionamento motorizado por controle remoto, esta porta possibilita que o grande público tenha acesso aos espetáculos que acontecem no palco do teatro, justificando o título de teatro popular. Este partido arquitetural permite ampliar o espaço para espetáculos ao ar livre, para cerca de 10 mil pessoas, contribuindo para maior socialização da cultura brasileira¹⁵. Graças a essa característica, o teatro também exibe filmes para um público que leva suas cadeiras e as coloca na praça.

Segundo relato do diretor artístico do Teatro, pipoqueiros e baleiros da cidade trazem seus carrinhos e bancas de doces para a praça nesses dias de sessão ao ar livre. Apesar das críticas de que o Caminho Niemeyer é uma obra elitista destinada aos turistas¹⁶, a intenção expressa por Niemeyer era a de projetar o teatro visando aos habitantes de Niterói. Pode-se dizer que o arquiteto desejou criar um espaço público habitado por um *genius loci*, tal como o especifica Christian Norberg-Schulz o conceitua¹⁷, visto que ao deslocar o espetáculo para a Praça, recria um lugar teatral dos mais aprazíveis desde o século XVII, época em que público e artistas participavam dos espetáculos da *Commedia dell'Arte* no espaço público.

Detecta-se no projeto do Teatro Municipal de Niterói (atual Oscar Niemeyer) a reutilização de soluções já empregadas no início de sua carreira, agora readaptadas em espaços diferentes e com a proposta de atender às artes performativas. Pode-se tomar como um dos exemplos cujo vocabulário é retomado, o citado Pavilhão de Nova York, de 1939, projetado em coautoria com Lúcio Costa, no qual já estava presente a rampa de acesso a um pavimento superior, completamente solta, deixando parcialmente livre o pavimento térreo em

pilotis, além do uso da curva como expressão e o manuseio criativo do concreto armado. Nota-se também que a interpenetração de volumes e espaços já fora experimentada com a mesma habilidade no momento no qual a Escola Carioca se afirmava.

No Teatro Popular, as lajes curvas da cobertura de concreto em forma de onda conferem leveza à volumetria, tal como Niemeyer já utilizara no Conjunto da Pampulha, especificamente na Igreja de São Francisco de Assis (1943), obra na qual as cascas em abóbadas de berço geradas por parábolas eliminam a necessidade de alvenarias e causaram o “espanto” desejado por Niemeyer em sua arquitetura destinada a fins religiosos. É lógico que ele cumpriu todo o programa necessário a uma igreja, mas desde então já atendia à máxima de que “a característica principal de uma obra de arte é o espanto, a surpresa, o espetáculo arquitetural”.¹⁸ O elemento inovador neste caso está na solução inusitada da estrutura relacional da edificação que seria reaplicada com variantes em projetos mais recentes, integrando o repertório de linguagens do arquiteto (cf. Mahfuz 2007). Cabe lembrar que, naquele momento da criação do Conjunto da Pampulha, Niemeyer contou com o cálculo talentoso do engenheiro e poeta pernambucano Joaquim Cardozo.

Fig. 6, 6a e 6b - A Igreja São Francisco da Pampulha e suas fachadas – Acervo Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana, 2016.

Analisando as palavras do Niemeyer a respeito de sua poética, percebem-se os caminhos trilhados para um exercício criativo que se preocupa com os estudos da forma relacional, da cor e da textura. Como bem explicita o autor,

*É claro que meu trabalho reflete íntimos enlevos: nosso País, suas montanhas, seus rios, suas mulheres... Mas nisso atua, paralelamente, o ser oculto que dentro de nós existe e que a informação genética pode explicar. Com ele dialogamos, aceitando ou recusando, conforme as imposições da sociedade, os seus planos. Mas, em certos assuntos, pelo menos comigo, esse velho sócia se mantém intransigente. Quantas vezes resolvo fazer um projeto mais simples, mais econômico, mais popular, como os eternos demagogos sugerem, e eis que ele me cerca, pega-me pelo braço, levando-me em transe para o mundo das curvas e fantasias que preferimos.*¹⁹

Além da poética das formas relacionais, os desenhos de Niemeyer tanto na fachada de azulejos amarelos como no interior do foyer, quando faz um libelo pela liberdade das mulheres, conduzem à reflexão de J.-F. Blondel, que transportando a poesia para o campo da construção, é, na época clássica, o primeiro teórico a

dar conteúdo elaborado na célebre metáfora de Horácio, “*ut poesis, pictura*”, e a detalhar o poder de expressão da arquitetura. Ele desenhou, não sem firmeza, a figura do arquiteto-poeta, o único suscetível de substituir e suceder ao arquiteto-herói, como protagonista de um texto do qual foram apagados os domínios da necessidade e da comodidade. Ele defende o desenho como a mais expressiva apresentação da arquitetura²⁰.

Entretanto, não se trata apenas dos croquis artísticos de Niemeyer para ornamentar com cunho político painéis e fachadas, mas também os incríveis desenhos elaborados para transmitir o partido e a composição de seus projetos, elaborados de forma instantânea para transmitir o conceito da obra. Com referência aos desenhos de Blondel e da dimensão crítica dos tratadistas, Choay afirma que

A arquitetura, enquanto integrada às belas-arts, tem ao mesmo tempo como promotor e como símbolo o desenho que daí por diante, ocupa um lugar codificado nos tratados: o texto remete necessariamente à imagem soberana, à qual está subordinado, quer ela esteja integrada ao correr das páginas quer se apresente sob a forma de um conjunto separado de ilustrações [...]. O desenho é, pois, o instrumento constitutivo de uma teoria figurada dos elementos arquitetônicos, que repousa ao mesmo tempo sobre essa decomposição analítica em elementos e sobre uma crítica comparativa. Essa dimensão crítica é essencial à postura clássica. [...] E em confronto permanente, através do desenho, das obras (gráficas e arquitetônicas), que os tratadistas estabelecem os sistemas tipológicos aos quais atribuem o valor de exemplo e que entregam à imitação de seus discípulos²¹.

Integrante do conjunto de obras planejadas para o Caminho Niemeyer, em Niterói, o Teatro Popular me parece a edificação que melhor demonstra esta integração entre as artes plásticas e a arquitetura, fato que pode ser ratificado pelo próprio Niemeyer

Basta pensar nos desenhos que realizei para um mural do Teatro Popular para constatar que no Caminho Niemeyer também se deu a oportunidade de promover a integração das artes plásticas com a arquitetura. Uma preocupação que não se afasta de mim desde os projetos que criei na Pampulha, em Belo Horizonte, em particular a igreja de São Francisco de Assis.²²

A questão na inovação na permanência

Um dos partidos adotados, que se repete nos dois teatros, foi o ato de abrir para o exterior a parede posterior do palco, permitindo que os espetáculos possam ser usufruídos concomitantemente pelos espectadores do auditório e pelo público nas praças adjacentes. Tal solução segue a sugestão de Le Corbusier formulada no Congresso Internacional *Architecture et Dramaturgie* na Sorbonne (1948) e publicado nos Anais pela Flammarion em 1950²³, fato que acentua, portanto, a persistência da tradição disciplinar moderna na arquitetura de Niemeyer para as artes performativas, ao utilizar um diretriz formulada pelo antigo mestre. Naquela ocasião, teóricos do teatro, cenógrafos e arquitetos discutiram qual seria a proposta mais adequada para o palco cênico no pós-guerra europeu. Um dos congressistas, Le Corbusier, mostra que estes espaços teatrais são desafiantes aos arquitetos, porém, por conhecerem melhor os volumes são os mais indicados para criar tais espaços. E acrescenta,

*Je pense que cette tâche est possible. La « boîte à miracles » est un cube: par-dessus, il y a tout ce qui est nécessaire, la lumière et tous les appareils nécessaires pour faire des miracles, levage, manutention, bruit, etc. L'intérieur est nu et vous suggérerez, par création de l'esprit, tout ce que vous voudrez à la manière des comédiens de la Commedia dell'arte. On peut faire encore ce qui a été suggéré à propos du fond de scène: la boîte qui peut s'ouvrir au dehors (...). Vous pourrez ouvrir le fond de scène et avoir un amphithéâtre de plein air pour les jours de beau temps”.*²⁴

Também nos dois teatros percebe-se a perfeita relação da paisagem natural e a implantação da construção em terreno aberto e vazio que quase sempre caracterizou as obras do Movimento Moderno. As texturas e cores inusitadas que compõem a fachada externa do edifício causam impacto visual num primeiro momento, deixando para um segundo momento a inquisição a respeito da função do prédio. Entretanto, este impacto inicial pode revelar seguidamente a curiosidade de se conhecer o interior daquele edifício tão sedutor, logo, tão apropriado ao contexto teatral, que, segundo esta arquitetura peculiar, realiza uma nova forma de convite

O valor simbólico das formas: uma herança do Movimento Moderno

O *paper* examina o valor simbólico das formas de grande visibilidade, propondo enriquecer a história da arquitetura moderna e a tecer comentários de crítica construtiva quanto a questões funcionais internas, investigadas pelas entrevistas realizadas, pretendendo encaminhá-los à Fundação Oscar Niemeyer para as providências possíveis

Uma das características mais marcantes da obra de Niemeyer é o que ele denomina de “o espaço indefinível” que está presente em todos os seus projetos, “entre os arcos que desenhamos (tão importantes quanto eles), entre dois ou mais edifícios, ou numa simples e pequena abertura na fachada. É o elemento decisivo na arquitetura, penetrando nas suas formas mais requintadas, tornando-a, quando desejamos, mais leve e criativa”.²⁵ Além de manusear bem o espaço, matéria prima da arquitetura, Niemeyer absorveu um extenso conteúdo literário digerido e apreciado inserindo também as contribuições de variados ramos das artes plásticas na sua arquitetura, que potencializam a percepção de quem transita por seus edifícios²⁶. Quando nos defrontamos com estes edifícios elaborados por Niemeyer, intuímos que para além da sensação visual, outros sentidos são ativados, o que contribui para uma conjugação de linguagens, para uma valorização de sentidos provocada pelas sensações de cor e textura.

Mais do que a literatura ou a pintura, o teatro é bastante dependente de sua infraestrutura material. Falar em encenação é sustentar um discurso que tem pelo menos tanto a ver com aspectos econômicos e políticos quanto com a estética. O teórico francês Jean-Jacques Roubine investiga esta relação na cidade de Paris e constata que o tipo de encenação que os diretores teatrais produzem no *Théâtre de Poche (Teatro de Bolso)*, condicionado pelas realidades da empresa privada, não pode ser o mesmo que os espetáculos montados no gigantesco Teatro de Chaillot, à frente de uma companhia nacional subvencionada pelo Estado²⁷, contudo, Niemeyer conseguiu oferecer projetos que atendem internamente cerca de 450 espectadores mas que

ampliam para milhares de espectadores não pagantes que podem também assistir a alguns espetáculos nas praças adjacentes aos dois teatros,

A análise dos edifícios teatrais projetados por Niemeyer comprova que, como em outras obras do autor, o concreto é manuseado como “barro” nas mãos deste criador, para quem a cidade pode ser considerada como cena, na qual a própria arquitetura é o ator. Outra questão investigada na arquitetura teatral de Niemeyer é que, apesar de ele retomar elementos sintáticos que fazem parte de sua própria identidade, os espaços projetados não se inspiram em regras ou modelos segundo os conceitos de Choay²⁸, em que pesem às necessidades intrínsecas do ato de encenar e de assistir à encenação. Há algumas opiniões críticas de usuários sobre as dificuldades acústicas ou às dispersões que a plástica inusitada causa no espectador, mas os teatros concebidos por Niemeyer são obras de valor a registrar na Arquitetura do Brasil, em especial porque este segmento da arquitetura nacional tem sido negligenciado pelos estudiosos.

Apesar de estes teatros terem sido concluídos já no século XXI, ambos expressam continuidade aos conceitos abraçados pelo arquiteto desde o início de sua produção. Os jogos de níveis, a presença de rampas, as plantas livres e flexíveis, as soluções estruturais arrojadas, o uso de cascas de concreto em curvas, enfim, um conjunto de características da linguagem arquitetural, como é o caso de ambas as obras aqui investigadas, permite inferir que nos dois edifícios-teatrais transparece a persistência da tradição disciplinar moderna na arquitetura de Niemeyer

¹ Este paper é resultado da pesquisa institucional (2014-2018) apoiada pelo CNPq. Agradeço a colaboração da bolsista IC-PIBIC Taisa Magalhães.

² Françoise Choay, *A Regra e o Modelo*, 1985: 3.

³ Alberti *apud* Choay, *op. cit.*, 1985: 78.

⁴ Etienne Souriau, “O cubo e a esfera”, 1950.

⁵ Edson Mahfuz, E. “Cinco razões para olhar com atenção a obra de Oscar Niemeyer”. AU 165, 76-79, Dez. 2007.

⁶ Carlos Eduardo Comas. “Oscar Niemeyer. Um arquiteto e quatro fases”. AU 226, Jan.2012. <http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/226/artigo276015-1.aspx>. Acesso 12/ Abril/2015.

⁷ Edson Mahfuz, *op. cit.* 2007

⁸ Carlos Eduardo Comas, *op. cit.* 2012.

⁹ Edson Mahfuz, *op. cit.* 2007.

¹⁰ Na inauguração do teatro, a apresentação da Orquestra Sinfônica da Petrobras pôde ser assistida tanto pelo público presente na platéia do Raul Cortez como de um grande público em pé na Praça do Pacificador, adjacente ao teatro.

¹¹ Cf. Claude Perrault. *Les Dix Livres d'architecture de Vitruve corrigez et traduits nouvellement en François avec des notes et des figures*. Paris: chez Jean Baptiste Coignard, 1673 (fac-simile em 1995)

¹² Com implantação às margens da baía de Guanabara, o projeto tem como ponto de partida uma grande praça junto ao mar, onde se situam o Teatro Popular, a Fundação Oscar Niemeyer e o Memorial Roberto Silveira. As outras edificações - Museu de Arte Contemporânea, Museu do Cinema Brasileiro e Estação Hidroviária de Charitas - foram instaladas ao longo da baía.

¹³ Segundo Comas no referido Pavilhão, Lucio Costa e Niemeyer já haviam criado tal porosidade (Comas, 2010).

¹⁴ Conforme explicou o especialista, “o tratamento acústico da platéia foi trabalhado para o uso da palavra, com tempo de reverberação calculado em torno de 0,75 segundos, com recomendações especiais para isolamento de ruídos externos nas esquadrias de vidro e no sistema de ar condicionado, incluindo a casa de máquinas”.

¹⁵ Conforme depoimento do diretor Carlos Fracho em entrevista em julho 2015.

¹⁶ Cf. Margareth Luz. Nasce uma nova Niterói: representações, conflitos e negociações em torno de um projeto de Niemeyer.”: Horizontes Antropológicos. vol.15 no.32 Porto Alegre July/Dec. 2009.

¹⁷ Segundo Christian Norberg-Schulz a expressão *genius loci* aplica-se ao conjunto de características socioculturais que caracterizam um lugar, um ambiente, uma cidade. Indica o “caráter” do lugar (Norbert-Schulz. 1980).

¹⁸ Cf Declaração de Niemeyer em entrevista no vídeo “Arquiteto da invenção” Disponível em https://youtu/Gjvt_e5V9-s, 2007. Acesso em 15/maio/2016.

¹⁹ Oscar Niemeyer. Entrevista, revista *Módulo*, nº 97, fev.1988, p. 42.

²⁰ Blondel *apud* Choay, *op. cit.* 1985, 211 e 212.

²¹ Françoise Choay, *op. cit.* 1985, 213

²² Declaração de Niemeyer à *Folha de São Paulo*, na data da inauguração do Teatro Popular de Niterói.

²³ Le Corbusier. In: *Architecture et Dramaturgie*. Paris: Flammarion, 1950. “*Eu penso que esta tarefa seja possível: a caixa de milagres é um cubo: por cima há tudo que é necessário, a iluminação e todos os aparelhos necessários para fazer acontecer os milagres da cena, elevações, manutenção, sonorização, etc. O interior fica vazio e vocês sugerirão pela criação da imaginação, tudo aquilo que vocês desejarem, como faziam os atores da*

Commedia dell'arte. Pode-se fazer ainda aquilo que foi sugerido a propósito do fundo do palco: a caixa cênica que pode se abrir ao fundo para fora [...] Vocês poderão abrir o fundo do palco e ter um anfiteatro ao ar livre para os dias de tempo bom

²⁴ Le Corbusier. In: *Architecture et Dramaturgie*. Paris: Flammarion, 1950. ”

²⁵ Oscar Niemeyer. O espaço indefinível. *Arquitetura - Revista do IAB-RJ* n. 81, junho 1998, ano 29, pp. 20-21, p. 20.

²⁶ Cf. Evelyn Lima e Ricardo Cardoso. *Arquitetura e Teatro*. Edifícios teatrais de Andrea Palladio a Christian de Portzamparc, 2010, 135.

²⁶ Jean-Jacques Roubine. *A Linguagem da Encenação Teatral*, 1998, p. 17.

²⁸ Françoise Choay. *op. cit*, 1985.

Referências Bibliográficas

Architecture et Dramaturgie. Paris: Flammarion, 1950.

Blondel, Jacques-François (1752–1756). *Architecture française* (in 4 volumes). Paris: Charles-Antoine Jombert.

Comas, Carlos Eduardo. “Oscar Niemeyer. Um arquiteto e quatro fases”. AU 226, Jan.2012. <http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/226/artigo276015-1.aspx> . Acesso 12/ Abril/2015.

Comas, Carlos Eduardo. “A Feira Mundial de Nova York de 1939: o Pavilhão brasileiro”. *Arqtextos* 16, UFRGS, 2010, p. 56-97.

Choay, Françoise. *Allegorie du Patrimoine*. Paris: Seuil, 1992.

Choay, Françoise. *A regra e o modelo*. Trad. Geraldo Gerson de Souza. São Paulo: Perspectiva, 1985.

Lima, Evelyn F.W e Cardoso, Ricardo B. *Arquitetura e Teatro*. Edifícios teatrais de Andrea Palladio a Christian de Portzamparc. Rio de Janeiro: Contracapa/ Faperj, 2010.

"Luz, Margareth. Nasce uma nova Niterói: representações, conflitos e negociações em torno de um projeto de Niemeyer.”: Horizontes Antropológicos. vol.15 no.32 Porto Alegre July/Dec. 2009.

Mahfuz, Edson da Cunha. “Cinco razões para olhar com atenção a obra de Oscar Niemeyer”. AU 165, 76-79, Dez. 2007.

Niemeyer, Oscar. “O espaço indefinível”. *Arquitetura* IAB-RJ n. 81, Jun. 1998, ano 29, 20-21.

Niemeyer, Oscar. Entrevista no vídeo “Arquiteto da invenção” Disponível em https://youtu/Gjvt_e5V9-s, 2007. Acesso em 15/maio/2016.

Norbert-Schulz, Christian. *Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture*. New York: Rizzoli, 1980.

PERRAULT. Claude *Les Dix Livres d'architecture de Vitruve corrigez et traduits nouvellement en François avec des notes et des figures*. Paris: chez Jean Baptiste Coignard, 1673 (fac-simile en 1995)

Roubine, Jean-Jacques *A Linguagem da Encenação Teatral*, 1998, p. 17.